

EDN TLGBZJ

DOI 10.5281/zenodo.17276324

УДК 579.2: 663.11

Каменева И. А., Якубовская А. И., Чайковская Л. А., Гритчин М. В., Еговцева А. Ю., Смирнова И. И., Каменев А. О.

НЕКОТОРЫЕ АГРОНОМИЧЕСКИ ЦЕННЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ШТАММА *RAENIBACILLUS POLYМУХА* – БИОАГЕНТА МИКРОБНОГО ПРЕПАРАТА

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»

Реферат. Поиск штаммов-продуцентов микроорганизмов, обладающих комплексом полезных для растений свойств, а также подбор и оптимизация субстратов и условий их культивирования остается актуальной проблемой в технологии микробных препаратов, в том числе для растениеводства. Ризосферные бактерии рода *Raenibacillus* являются перспективным объектом в микробных биотехнологиях, направленных на решение актуальной проблемы оптимизации минерального питания, стимуляции роста и защиты растений в экологически ориентированном растениеводстве. Цель исследований – изучить хозяйственно полезные и технологические свойства коллекционного штамма diaзотрофных биопротекторных бактерий *Raenibacillus polyмуха* П13НК – потенциального биоагента полифункционального микробного препарата для растениеводства и земледелия. Методы исследований общепринятые в микробиологии, статистическая обработка результатов проведена в программе Microsoft Excel 2007. Результаты исследований показали, что данный штамм обладает широким спектром агрономически полезных свойств: азотфиксацией ($4,1 \pm 1,32$ нМоль C_2H_4 /мл за сутки) [20], фосфатмобилизацией ($K=2$), целлюлозоразрушающей активностью (22,3 %), а также избирательной антагонистической активностью к исследуемым фитопатогенным бактериям (*Clavibacter michiganensis* 102, *Agrobacterium tumefaciens* 8628). Выявлено, что штамм *R. polyмуха* П13НК технологичен, растет на доступных экономичных субстратах. Установлено, что свекловичная меласса и кукурузный экстракт стимулируют спорообразование и синтез экзополисахаридов (ЭПС) *R. polyмуха* П13НК: титр спор в кукурузно-мелассной среде в два раза превышал показатели, полученные на среде с гороховым отваром, и в 2,4 раза – общий титр бактерий, а динамическая вязкость культуры на 14 % выше, чем в среде на гороховом отваре. Установлена резистентность *R. polyмуха* П13НК к исследуемым синтетическим протравителям («Максим», «Делит Про», «Дивиденд экстрим», «ТМТД»), за исключением фунгицида «Виал ТрасТ», инсектицида «Инстиво»: зона ингибирования составляет 10 и 2,37 мм соответственно. Внесение гербицида «Гренадер» в культуру *R. polyмуха* П13НК снижает титр бактерий на 20 %. Полученные данные положены в основу патента, а также являются перспективными для усовершенствования биопрепарата путем подбора и оптимизации факторов роста и активации некоторых функций, присущих штамму *R. polyмуха* П13НК.

Ключевые слова: штамм, *Raenibacillus polyмуха*, культивирование, технологические свойства, биопрепарат.

Для цитирования: Каменева И. А., Якубовская А. И., Чайковская Л. А., Гритчин М. В., Еговцева А. Ю., Смирнова И. И., Каменев А. О. Некоторые агрономически ценные и технологические свойства штамма *Raenibacillus polyмуха* – биоагента микробного препарата // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 3(43). С. 130–141. EDN: TLGBZJ. DOI: 10.5281/zenodo.17276324.

For citation: Kameneva I. A., Yakubovskaya A. I., Chaikovskaya L. A., Gritchik M. V., Smirnova I. I., Egoitseva A. Yu., Kamenev A. O. Agronomically valuable and technological properties of the *Paenibacillus polymyxa* strain – a bioagent for a microbial product // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2025. No. 3 (43). P. 130–141. EDN: TLGBZJ. DOI: 10.5281/zenodo.17276324.

Введение

Применение микробиологических препаратов в биологизированном растениеводстве и земледелии позволяет решить ряд агротехнологических задач по управлению продукционным процессом сельскохозяйственных культур: улучшение минерального питания и фитосанитарного состояния агроценоза, стимуляцию роста и повышение стресс-устойчивости растений, деструкцию органических остатков [1–3]. Биоагентами таких препаратов являются, как правило, живые культуры микроорганизмов, обладающих ростстимулирующими свойствами, так называемых PGPM (Plant Growth Promoting Microorganisms) [4–6]. Поэтому одним из важных этапов в технологии микробных препаратов является выбор активного штамма, желательного с многими хозяйственно ценными свойствами и использующим доступные субстраты для роста [7, 8]. В современных микробных технологиях почвы, ризосферы и филлосферы перспективно использование ризобактерий рода *Paenibacillus* [9], большинство видов которого проявляют ингибирующее действие на фитопатогенные микромицеты, бактерии, личинки насекомых-вредителей. Известны различные аспекты механизма воздействия данного рода бактерий на фитопатогены: синтез веществ антибиотической природы [10, 11], продуцирование экзополисахаридов [12], внеклеточных ферментов (амилазы, целлюлазы, гемицеллюлазы, липазы, пектиназы, оксигеназы, дегидрогеназы, лигнин-модифицирующие ферменты и мутаназы) [10]. Кроме того, некоторые виды бактерий рода *Paenibacillus* являются азотфиксаторами [12, 13], а также способны повышать для растений биодоступность фосфора и калия [14, 15]. В литературных обзорах Lal S., Tabaccioni S. [9], Grady E.N. [17], Ха Т.З. [18] обобщены сведения по филогении бактерий рода *Paenibacillus*, широкому спектру механизмов их положительного действия на растения.

Необходимо отметить, что современные микробные технологии ориентированы на создание биопрепаратов на основе ассоциаций микроорганизмов разной функциональной направленности, вместе с тем, моноштабные биопрепараты остаются достаточно популярными в растениеводстве и земледелии [19]. Наряду с выбором штамма-продуцента, актуальной проблемой в технологии микробных препаратов остается подбор экономичных субстратов, оптимизация компонентов питательных сред и параметров культивирования, обеспечивающих сохранение жизнеспособности клеток и их функциональной активности [8].

В Крымской коллекции микроорганизмов ФГБУН «НИИСХ Крыма» (<http://ckp-rf.ru/usu/507484/>) содержится штамм бактерий *Paenibacillus polymyxa* П13НК, обладающий биопротекторными свойствами и являющийся одним из трех биоагентов полифункционального микробного препарата [20]. Анализ литературы послужил теоретической предпосылкой для расширения исследований по комплексной оценке хозяйственно ценных свойств *P. polymyxa* П13НК

Цель исследований – изучить хозяйственно полезные и технологические свойства коллекционного штамма diaзотрофных биопротекторных бактерий *Paenibacillus polymyxa* П13НК – потенциального биоагента полифункционального микробного препарата для растениеводства и земледелия.

Материалы и методы исследований

Объектом исследований являлся коллекционный штамм ризобактерий *Paenibacillus polymyxa* П13НК (RCAM 05221) – антагонист фитопатогенных

микроскопических грибов родов *Fusarium*, *Bipolaris* и других, diaзотроф, выделенный из ризосферы гороха, выращенного на черноземе южном, идентифицирован по морфологическим, физиолого-биохимическим и генетическим признакам, депонирован в Сетевой биоресурсной коллекции в области генетических технологий (ВНИИСХМ, г. Санкт-Петербург). Штамм является одним из биоагентов комплексного микробного препарата [20].

Серии лабораторных опытов проводили в отделе сельскохозяйственной микробиологии ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма». При проведении исследований придерживались общепринятых в микробиологии методов приготовления питательных сред и изучения свойств почвенных бактерий [21, 22]. Оценку фосфатмобилизующей активности осуществляли по образованию прозрачной зоны (мм) просветления среды вокруг колоний, высчитывали коэффициент по методике, описанной в [23]. Способность растворять аллюмосиликаты определяли по росту на селективной для силикатных бактерий среде Александрова-Зака [22], также учитывали зону образования прозрачного «гало» (просветления) вокруг колоний бактерий. Антагонистическую активность *P. polytuxa* П13НК по отношению к фитопатогенным бактериям исследовали методом лунок по зоне задержки (мм) роста тест-культур [24]. Ингибирующее действие фунгицидов определяли аналогичным методом, при этом тест-объектом являлся исследуемый штамм. Количество экзополисахаридов определяли фенольно-серным методом [25]. Способность штамма расти на целлюлозосодержащем субстрате (измельченная фильтровальная бумага) определяли в средах Гетчинсона-Клейптона и Виноградского для выявления целлюлозолитических микроорганизмов [21, 22]. Культуру выращивали в пробирках со средой в течение 14 дней. Целлюлозолитическую активность определяли визуально по состоянию фильтровальной бумаги. В модифицированной нами среде Омелянского (с измельченной соломой в качестве источника углерода в количестве 1 % от объема среды) штамм культивировали в два этапа: первые трое суток в динамических условиях на термостатируемой качалке УМВТ-12-250 при скорости вращения 160–180 об./мин и температуре 28 °С, последующие 14 суток – в статических условиях при том же температурном режиме. После определения титра активность разрушения целлюлозы устанавливали весовым методом: культуру отфильтровывали, осадок промывали дистиллированной водой и высушивали в сушильном шкафу при 180 °С до постоянной массы, которую рассчитывали в % от первоначальной.

Технологическую оценку штамма определяли по росту в условиях поверхностного и глубинного периодического культивирования на агаризованных и в жидких питательных средах [8, 26]. Глубинное, периодическое культивирование штаммов проводили в конических колбах Эрленмейера (заполнение средой на $\frac{1}{3}$ общего объема) на термостатируемой качалке УМВТ-12-250 при температуре 28 °С в динамических условиях (скорость вращения 160–180 об./мин в средах на гороховом отваре, Александрова-Зака и 200–220 об./мин в кукурузно-меласной среде). Общий титр бактерий определяли методом Коха: готовили серию разведений с последующим высевом на агаризованную питательную среду в чашки Петри. Пробы культур отбирали стерильно дозатором «Ленпипет Лайт» с использованием стерильных насадок объемом 10 см³ (первое разведение) и 1 см³ для последующих разведений. Чашки инкубировали в термостате электрическом суховоздушном ТС-1/80 СПУ при 28 °С в течение трех суток. Подсчитывали число выросших колониеобразующих единиц (КОЕ) и выражали в 10⁶ КОЕ/1 мл препарата [21]. Также препараты исследовали под микроскопом (KPYSS-OPTRON, Germany) с фазовым контрастом при увеличении 40×15. Титр жизнеспособных спор определяли методом Коха путем

высева суспензии, пастеризованной при 180 °С в течении 30 минут, на питательный агар. Выход спор учитывали в % от общего титра бактерий. Динамическую вязкость культур определяли на капиллярном вискозиметре ВПЖ-2 [27]. Статистическую обработку результатов проводили по стандартной методике [28] в программе Microsoft Excel 2007. Данные в таблицах и на графиках приведены в виде средних арифметических значений со стандартными ошибками ($M \pm m$) рассчитанных с использованием программ Microsoft Excel.

Результаты и их обсуждение

В ходе наших экспериментов установлено, что штамм *P. polymyxa* П13НК при глубинном культивировании в селективной для силикатных бактерий среде набирает титр до $33,5 \times 10^6$ КОЕ в 1 мл, а при росте на агаризованной среде такого же состава вокруг колоний образуется прозрачная зона, не превышающая 2 мм ($1,9 \pm 0,22$), при этом отмечалось обильное слизеобразование. Силикатные бактерии способны разрушать главную составляющую часть почвы – алюмосиликаты и переводить калий, кремний, фосфор и другие элементы в доступную растениям форму [29]. Известно, что некоторые виды *Paenibacillus* фиксируют азот атмосферы [13, 14], в наших исследованиях ранее [20] также была установлена азотфиксирующая активность у штамма *P. polymyxa* П13НК, составляющая $4,1 \pm 1,32$ наномоль C_2H_4 /мл за сутки. У исследуемого штамма также выявлена и фосфатмобилизующая активность: коэффициент удельной фосфатрастворяющей активности составил $2,0 \pm 0,39$ мм, что характеризуется как средняя по шкале оценки фосфатмобилизующих бактерий, описанной в работе Малиновской И. М. [23]. Проведенный нами количественный анализ показал, что *P. polymyxa* П13НК обладает способностью синтезировать экзополисахариды (ЭПС) в количестве $122 \pm 0,015$ мкг/мл питательной среды. Как отмечено выше, бактерии рода *Paenibacillus* продуцируют экзополисахариды (ЭПС) [12]. Синтез ЭПС свойственен многим видам почвенных бактерий, они увеличивают их адгезивные свойства и повышают адаптационный потенциал [30]. Следует отметить, что стимулирование секреции ЭПС путем подбора компонентов питательной среды и условий культивирования – перспективное направление в промышленной микробиологии [31, 32]. *P. polymyxa* П13НК является одним из трех бактериальных биокомпонентов полифункционального препарата, однако он избирательно угнетает фитопатогенные бактерии: у *Agrobacterium tumefaciens* 8628 зона задержки роста отсутствует, а у *Clavibacter michiganensis* 102 она составляет $1,7 \pm 0,3$ мм.

Известно также, что бактерии рода *Paenibacillus* продуцируют экзоферменты, в том числе целлюлазу [10]. Наши эксперименты показали, что при культивировании *P. polymyxa* П13НК в средах Виноградского и Гетчинсона для целлюлозолитических микроорганизмов отмечен интенсивный рост бактерий по всему столбику питательной среды с образованием обильной слизи, мутности и осадка (таблица 1). Визуально отмечено значительное разложение фильтровальной бумаги, внесенной в питательную среду в качестве субстрата.

В условиях периодического глубинного интенсивного культивирования на модифицированной нами среде Омелянского (источник углеводов измельченная солома пшеницы в количестве 1 % от объема среды) общий титр культуры и титр спор составляли соответственно $242,5$ и 105×10^6 КОЕ в одном мл соответственно. При этом целлюлозолитическая активность, определенная по изменению массы соломы, составила 22,3 %, а выход спор – 43 %, что является достаточно высоким показателем для данной культуры.

Интересными, на наш взгляд, являются результаты первичной оценки биосовместимости исследуемого штамма с химическими протравителями, применяемыми для обработки семян и вегетирующих растений от фитопатогенов. В результате наших опытов выявлено, что штамм *P. polymyxa* П13НК резистентен к

большинству исследуемых протравителей, но чувствителен к «ВиалТрасТ» и инсектициду «Инстиво» (таблица 2). В литературных источниках имеются сведения об устойчивости к пестицидам бактерий родов *Bacillus* и *Paenibacillus*, однако отмечено, что она в большей степени проявляется у спор, чем у вегетативных клеток [33].

Таблица 1 – Рост штамма *P. polymyxa* П13НК на минеральных средах для целлюлозолитических микроорганизмов

Питательная среда	Характеристика роста			
	наличие роста	образование слизи	мутность	осадок
Виноградского	+++	+++	+++	+++
Гетчинсона	+++	++	++	+++

Примечание. «+» – наличие признака. Количество «+» свидетельствует об интенсивности признака.

Таблица 2 – Биосовместимость *P. Polymyxa* П13НК с агрохимикатами

Протравитель	Зона задержки роста бактерий, мм	Оценка биосовместимости штамма с агрохимикатами
«Максим»	0	Совместим
«Делит Про»	0	Совместим
«Дивиденд экстрим»	0	Совместим
«ТМТД»	0	Совместим
«Инстиво»	2,70 ± 0,58	Слабая совместимость
«ВиалТрасТ»	10,00 ± 0,21	Не совместим

При внесении гербицида «Гренадер» в культуру *P. polymyxa* П13НК отмечено снижение титра бактерий на 20 % к исходному, что также свидетельствует о высокой чувствительности бактерий к агрохимикату. Полученные *in vitro* данные имеют практическое значение, так как штамм *P. polymyxa* П13НК, обладающий сходной с фунгицидами функцией контроля фитопатогенных микромицетов, может применяться в интегрированной системе защиты растений, однако для получения ожидаемого эффекта необходимо использовать биосовместимые с бактериями препараты.

Таким образом, в результате наших исследований получены углубленные данные о функциональном потенциале коллекционного штамма *P. polymyxa* П13НК.

Известно, что основой технологии микробных препаратов является управление ростом бактерий, следовательно, изучение характера роста и питательных потребностей штаммов – важный технологический этап. Параллельно с изучением свойств штамма была проведена оценка его технологичности на средах, используемых для культивирования бактерий [26]. Выявлено, что при культивировании на агаризованной среде с 10 % гороховым отваром, сахарозой и минеральными солями рост культуры обильный, колонии слизистые, выпуклые 3–4 мм (рисунок 1), однако при микроскопировании отмечаются единичные споры, а клетки собраны в короткие цепочки. На скошенном гороховом агаре также отмечен обильный рост культуры по всей поверхности, характерно газообразование, иногда разрыв агара. Данная среда применяется для активации роста, хранения, учета титра diazotrophic бактерий [26].

В условиях глубинного периодического культивирования в жидких средах выявлено, что титр спор в кукурузно-меласной среде в два раза превышал титр на среде на гороховом отваре и в 2,4 раза общий титр бактерий (таблица 3). Кроме того, отмечена высокая динамическая вязкость культур, которая в кукурузно-меласной среде на 14 % выше, чем в среде на гороховом отваре. Полученные нами результаты подтверждают литературные данные о том, что меласса, в качестве источника углеводов и кукурузный экстракт в качестве аминного азота стимулируют синтез ЭПС у *Paenibacillus* [32].

Рисунок 1 – Колонии *P. polymyxa* П13НК на гороховом агаре (трехсуточная культура)

Таблица 3 – Параметры роста *P. polymyxa* П13НК при глубинном периодическом культивировании

Вариант, питательная среда	Общий титр бактерий, 10 ⁶ КОЕ в 1 мл	Титр спор, 10 ⁶ в 1 мл	Вязкость, Па×с
Гороховая среда с сахарозой	801 ± 30,5	140 ± 15	870 ± 50
Кукурузно-мелассная	700 ± 10,1	289 ± 34	994 ± 30

Таким образом, наши исследования показали, что *P. polymyxa* П13НК является технологичным штаммом, который обладает хорошим ростом на питательных средах с доступными экономичными компонентами. Полученные данные положены в основу патента [34], а также являются перспективными для усовершенствования биопрепарата путем подбора и оптимизации факторов роста и активации некоторых функций, присущих штамму *P. polymyxa* П13НК.

Выводы

Перспективным объектом для реализации приоритетных задач промышленной микробиологии по разработке микробных препаратов комплексного действия (азотфиксация, трансформация труднодоступных соединений фосфора и калия, продуцирование антибиотических и ростстимулирующих веществ) является коллекционный штамм *P. polymyxa* П13НК, антагонист фитопатогенных микроскопических грибов, diazotroph (Крымская коллекция микроорганизмов, ФГБУН «НИИСХ Крыма», <http://ckp-rf.ru/usu/507484/>).

Экспериментально установлено, что данный штамм diazotrophных бактерий с антифунгальными свойствами обладает широким спектром агрономически полезных свойств: фосфатмобилизация (коэффициент удельной фосфатрастворяющей активности равен 2) и способность соллюбилизовать алюмосиликаты (зона просветления 2 мм), позволяет повысить биодоступность фосфора и калия в ризосфере; целлюлозоразрушающая активность (22,3 %) способствует ускорению деструкции растительных остатков; избирательная антагонистическая активность к исследуемым фитопатогенным бактериям: толерантность к *Agrobacterium tumefaciens* 8628 и антагонизм к *Clavibacter michiganensis* 102 (зона ингибирования роста 1,7 мм) позволяет использовать штамм в борьбе с отдельными видами бактериозов сельскохозяйственных культур.

Выявлено, что штамм технологичен, растет на доступных экономических субстратах. Установлено, что свекловичная меласса и кукурузный экстракт стимулируют спорообразование и синтез ЭПС *P. polymyxa* П13НК: титр спор в кукурузно-меласной среде в 2 раза выше в сравнении со средой на гороховом отваре и в 2,4 раза превышает общий титр бактерий; динамическая вязкость культуры на 14% выше, чем в среде на гороховом отваре.

Установлена резистентность *P. polymyxa* П13НК к исследуемым синтетическим протравителям («Максим», «Делит Про», «Дивиденд экстрим», «ТМТД»), за исключением фунгицида «ВиалТрастТ», инсектицида «Инстиво»: зона ингибирования составляет 10 и 2,37 мм соответственно. Внесение в культуру *P. polymyxa* П13НК гербицида «Гренадер» снижает титр бактерий на 20 %.

Полученные данные положены в основу патента, а также являются перспективными для усовершенствования биопрепарата путем подбора и оптимизации факторов роста и активации некоторых функций, присущих штамму *P. polymyxa* П13НК.

Литература

1. Лукьянова О. В., Ступин А. С., Антошина О. А., Конкина В. С. Перспективы применения биопрепаратов в сельском хозяйстве // Международный сельскохозяйственный журнал. 2022. Т. 65. № 5 (389). С. 502–506. DOI: 10.55186/25876740_2022_65_5_502.
2. Павлюшин В. А., Новикова И. И., Бойкова И. В. Микробиологическая защита растений в технологиях фитосанитарной оптимизации агроэкосистем: теория и практика // Сельскохозяйственная биология 2020. Т. 55. №3. С.421–438. doi: 10.15389/agrobiology.2020.3.421rus.
3. Милентьева И. С., Фотина Н. В., Жарко М. Ю., Проскурякова Л. А. Перспективы использования микробных препаратов для снижения окислительного стресса сельскохозяйственных растений // Техника и технология пищевых производств. 2022. Т. 52. № 4. С. 750–761. DOI: 10.21603/2074-9414-2022-4-2403.
4. Upadhyay S. K., Rajput V. D., Kumari A., Saiz D. E., Mendez E., Minkina T., Dwived P., and Mandzhieva S. Plant growth-promoting rhizobacteria: a potential bio-asset for restoration of degraded soil and crop productivity with sustainable emerging techniques // Environmental Geochemistry and Health. 2023. Vol. 45(12). P. 9321–9344. DOI: 10.1007/S10653-022-01433-3.
5. Hossain Md. V., Sultana F. Application and mechanisms of plant growth promoting fungi (PGPF) for phytostimulation // In book: Organic Agriculture. Intech Open, 2020. P. 1–31. DOI:10.5772/intechopen.92338.
6. Saharan B., Nehra V. Plant growth promoting rhizobacteria: a critical review // Life Science and Medical Research. 2011. Vol. 21. P. 1–30.
7. Khan A., Singh A. V., Gautam S. S., Agarwal A., Punetha A., Upadhyay V. K., Kukreti B., Bundela V., Jugran A.K., Goel R. Microbial bioformulation: a microbial assisted biostimulating fertilization technique for sustainable agriculture // Front. Plant Sci. 2023. Vol. 14. Art. No. 1270039. DOI: 10.3389/fpls.2023.1270039.
8. Промышленная микробиология // Под ред. Егорова Н. С. М.: Высшая школа, 1989. 688 с.
9. Lal S., Tabaccioni S. Ecology and biotechnological potential of *Paenibacillus polymyxa*: a minireview // Indian J Microbiol. 2009. Vol. 49. P. 2–10. DOI: 10.1007/s12088-009-0008-y.
10. Raza W., Yang W., Shen Q-R. *Paenibacillus polymyxa*: antibiotics, hydrolytic enzymes and hazard assessment // Journal of Plant Pathology. 2008. Vol. 90 (3). P. 419–430.
11. Neung S., Nguyen X.H., Naing K.W., Lee Y. S., Kim K. Y. Insecticidal potential of *Paenibacillus elgii* HOA73 and its combination with organic sulfur pesticide on diamondback moth (*Plutella xylostella*) // J Korean Soc Appl Biol Chem. 2014. Vol. 57. P. 181–186. DOI: 10.1007/s13765-013-4273-4.
12. Wang C. L., Huang T. H., Liang T. W., Fang C. Y., Wang S. L. Production and characterization of exopolysaccharides and antioxidant from *Paenibacillus* sp. TKU023 // New Biotechnology. 2011. Vol. 28. No. 6. P. 559–565. DOI: 10.1016/j.nbt.2011.03.003.
13. Fernandes G. D. C., Trarbach L. J., De Campos S. B., Beneduzi A., Passaglia L. M. P. Alternative nitrogenase and pseudogenes: unique features of the *Paenibacillus riograndensis* nitrogen fixation system // Res Microbiol. 2014. Vol. 165. P. 571–580. DOI: 10.1016/j.resmic.2014.06.002.
14. Wang L.Y., Li J., Li Q.-X., Chen S. F. *Paenibacillus beijingsensis* sp. nov., a nitrogen-fixing species isolated from wheat rhizosphere soil // Antonie Van Leeuwenhoek. 2013. Vol. 104 (5). P. 675–683. DOI: 10.1007/s10482-013-9974-5.

15. Полютова В. А., Дампилон С. Ц., Балханова А. Б., Гомбоева С. В. Изучение морфо-биохимических свойств силикатных бактерий рода *Paenibacillus* // Актуальная биотехнология. 2024. № 1. С. 27. DOI: 10.20914/2304-4691-2024-1-27.
16. Wang Y., Shi Y., Li B., Shan C., Ibrahim M., Jabeen A., Xie G., Sun G. Phosphate solubilization of *Paenibacillus polymyxa* and *Paenibacillus macerans* from mycorrhizal and non-mycorrhizal cucumber plants // Afr J Micro Res. 2012. Vol. 6. P. 4567–73. DOI: 10.5897/AJMR12.261.
17. Grady E. N., MacDonald J., Liu L., Richman A., Yuan Z.-C. Current knowledge and perspectives of *Paenibacillus*: a review // Microb Cell Fact. 2016. Vol. 15. Art. No. 203. DOI: 10.1186/s12934-016-0603-7.
18. Ха Т. З., Канарский А. В., Канарская З. А., Щербаков А. В., Щербакова Е. Н. Перспектива применения бактерий рода *Paenibacillus* в промышленной биотехнологии для получения биопрепаратов сельскохозяйственного назначения // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия «Лес. Экология. Природопользование». 2020. № 3 (47). С. 74–84. DOI: 10.25686/2306-2827.2020.3.74.
19. Хуаз С. Х., Кондрат С. В. Исследование влияния предпосевной комплексной и моноинкуляции различными биопрепаратами на высоту, продуктивность и содержание элементов питания в зерне яровой пшеницы // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2021. № 2(63). С. 69–75. DOI: 10.24412/2078-1318-2021-2-69-75.
20. Каменева И. А., Якубовская А. И., Чайковская Л. А., Гритчин М. В., Смирнова И. И., Еговцева А. Ю., Каменев А. О. Технологические особенности совместного культивирования бактерий разной функциональной направленности // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 2(42). С. 112–125. EDN: OUKOJR. DOI: 10.5281/zenodo.16563678.
21. Практикум по микробиологии // Под ред. Нетрусова А. И. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 608 с.
22. Большой практикум по микробиологии // Под ред. Селибера Г. Л. М.: Высшая школа, 1962. 490 с.
23. Малиновская И. М. Определение фосфатрастворяющей активности микроорганизмов на жидкой и агаризованной средах // Агроекологичний журнал. 2002. № 3. С. 68–71.
24. Егоров Н. С. Основы учения об антибиотиках: Учебник. М.: Изд-во ММГУ; Наука, 2004. 528 с.
25. Захарова И. Я., Косенко Л. В. Методы изучения микробных полисахаридов. К.: Наукова думка, 1982. 192 с.
26. Хотянович А. В. Методы культивирования азотфиксирующих бактерий, способы получения и применения препаратов на их основе (методические рекомендации). Л.: б/и, 1991. 60 с.
27. Практикум по физической и коллоидной химии // Под ред. Балезина С. А. М.: Просвещение, 1972. С. 249–256.
28. Лакин Г. Ф. Биометрия. М.: Высшая школа, 1990. 352 с.
29. Мишустин Е. Н., Смирнова Г. А., Лохмачева Р. А. Разрушение силикатов микроорганизмами и использование “силикатных” бактерий как бактериальных удобрительных препаратов // Известия СССР. Серия «Биологическая». 1981. № 5. С. 698–708.
30. Хакимова Л. Р., Лавина А. М., Сербаява Э. Р., Садыкова Л. Р., Вершинина З. Р., Баймиев А. Х. Роль бактериальных адгезинов и других компонентов клеток на начальных этапах растительно-микробных взаимодействий // Биомика. 2017. Т. 9. № 4. С. 325–339.
31. Улаханова Л. А., Гомбоева С. В., Цыренов В. Ж. Влияние кремнийсодержащих компонентов питательной среды на синтез экзополисахаридов силикатными бактериями // Известия Иркутского государственного университета. Серия «Биология. Экология». 2023. Т. 45. С. 46–57. DOI: 10.26516/2073-3372.2023.45.46.
32. Ха Т. З., Канарский А. В., Канарская З. А., Щербаков А. В., Щербакова Е. Н. Биосинтез экзополисахаридов почвенными бактериями *Paenibacillus mucilaginosus* на питательной среде с мелассой // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. 2020. Т. 10. № 4 (35). С. 708–718. DOI: 10.21285/2227-2925-2020-10-4-708-718.
33. Тимофеева М. Г., Актуганов Г. Э., Крутьков В. М., Галимзянова Н. Ф. Влияние разных групп синтетических пестицидов на развитие, выживаемость и антагонистическую активность аэробных спорообразующих бактерий // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2011. Т. 13. № 5 (2). С. 239–243.
34. Патент РФ № 2838661. Полифункциональный биопрепарат на основе штамма ризобактерий *Paenibacillus polymyxa* с комплексом хозяйственно полезных свойств для защиты растений от фитопатогенов, повышения урожайности сельскохозяйственных культур, улучшения посевных качеств семян и стимуляции биологической активности ризосферы // Авторы: Каменева И. А., Якубовская А. И., Абдурашитов С. Ф., Паштецкий В. С., Гритчин М. В., Смирнова И. И., Еговцева А. Ю., Каменев А. О. Патентообладатель: ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма». 2025. Бюл.12. 17 с.

References

1. Lukyanova O. V., Stupin A. S., Antoshina O. A., Konkina V. S. Prospects for the use of biologics in agricultural practice // *Mezhdunarodnyi Sel'skokhozyaistvennyi Zhurnal*. 2022. Vol. 65. No. 5 (389). P. 502–506. DOI: 10.55186/25876740_2022_65_5_502.
2. Pavlyushin V. A., Novikova I. I., Boykova I. V. Microbiological control in phytosanitary optimization technologies for agroecosystems: research and practice // *Sel'skokhozyaistvennaya biologiya [Agricultural Biology]*. 2020. Vol. 55. No. 3. P. 421–438. DOI: 10.15389/agrobiology.2020.3.421eng.
3. Milentyeva I. S., Fotina N. V., Zharko M. Yu., Proskuryakova L. A. Microbial treatment and oxidative stress in agricultural plants // *Food Processing: Techniques and Technology*. 2022. Vol. 52. No. 4. P. 750–761. DOI: 10.21603/2074-9414-2022-4-2403.
4. Upadhyay S. K., Rajput V. D., Kumari A., Espinosa-Saiz D., Menendez E., Minkina T., Dwived P., and Mandzhieva S. Plant growth-promoting rhizobacteria: a potential bio-asset for restoration of degraded soil and crop productivity with sustainable emerging techniques // *Environmental Geochemistry and Health*. 2023. Vol. 45(12). P. 9321–9344. DOI: 10.1007/S10653-022-01433-3.
5. Hossain Md. V., Sultana F. Application and mechanisms of plant growth promoting fungi (PGPF) for phytostimulation // In book: *Organic Agriculture*. Intech Open, 2020. P. 1–31. DOI: 10.5772/intechopen.92338.
6. Saharan B., Nehra V. Plant growth promoting rhizobacteria: a critical review // *Life Science and Medical Research*. 2011. Vol. 21. P. 1–30.
7. Khan A., Singh A. V., Gautam S. S., Agarwal A., Punetha A., Upadhyay V. K., Kukreti B., Bundela V., Jugran A.K., Goel R. Microbial bioformulation: a microbial assisted biostimulating fertilization technique for sustainable agriculture // *Front. Plant Sci*. 2023. Vol. 14. Art. No. 1270039. DOI: 10.3389/fpls.2023.1270039.
8. *Industrial microbiology* // Ed. by Egorov N. S. Moscow: Vysshaya shkola, 1989. 688 p.
9. Lal S., Tabaccioni S. Ecology and biotechnological potential of *Paenibacillus polymyxa*: a minireview // *Indian J Microbiol*. 2009. Vol. 49. P. 2–10. DOI: 10.1007/s12088-009-0008-y.
10. Raza W., Yang W., Shen Q. R. *Paenibacillus polymyxa*: antibiotics, hydrolytic enzymes and hazard assessment // *Journal of Plant Pathology*. 2008. Vol. 90 (3). P. 419–430.
11. Neung S., Nguyen X.H., Naing K.W., Lee Y. S., Kim K. Y. Insecticidal potential of *Paenibacillus elgii* HOA73 and its combination with organic sulfur pesticide on diamondback moth (*Plutella xylostella*) // *J Korean Soc Appl Biol Chem*. 2014. Vol. 57. P. 181–186. DOI: 10.1007/s13765-013-4273-4.
12. Wang C. L., Huang T. H., Liang T. W., Fang C. Y., Wang S. L. Production and characterization of exopolysaccharides and antioxidant from *Paenibacillus* sp. TKU023 // *New Biotechnology*. 2011. Vol. 28. No. 6. P. 559–565. DOI: 10.1016/j.nbt.2011.03.003.
13. Fernandes G. D. C., Trarbach L. J., De Campos S. B., Beneduzi A., Passaglia L. M. P. Alternative nitrogenase and pseudogenes: unique features of the *Paenibacillus riograndensis* nitrogen fixation system // *Res Microbiol*. 2014. Vol. 165. P. 571–580. DOI: 10.1016/j.resmic.2014.06.002.
14. Wang L.Y., Li J., Li Q.-X., Chen S. F. *Paenibacillus beijingensis* sp. nov., a nitrogen-fixing species isolated from wheat rhizosphere soil // *Antonie Van Leeuwenhoek*. 2013. Vol. 104 (5). P. 675–683. DOI: 10.1007/s10482-013-9974-5.
15. Polyutova V. A., Dampilon S. Ts., Balkhanova A. B., Gomboeva S. V. Study of morpho-biochemical properties of silicate bacteria of the genus *Paenibacillus* // *Actual Biotechnology*. 2024. Vol. 1. P. 27. DOI: 10.20914/2304-4691-2024-1-27.
16. Wang Y., Shi Y., Li B., Shan C., Ibrahim M., Jabeen A., Xie G., Sun G. Phosphate solubilization of *Paenibacillus polymyxa* and *Paenibacillus macerans* from mycorrhizal and non-mycorrhizal cucumber plants // *Afr J Micro Res*. 2012. Vol. 6. P. 4567–73. DOI: 10.5897/AJMR12.261.
17. Grady E. N., MacDonald J., Liu L., Richman A., Yuan Z.-C. Current knowledge and perspectives of *Paenibacillus*: a review // *Microb Cell Fact*. 2016. Vol. 15. Art. No. 203. DOI: 10.1186/s12934-016-0603-7.
18. Kha T. Z., Kanarsky A. V., Kanarskaya Z. A., Shcherbakov A. V., Shcherbakova E. N. Prospects and application of *Paenibacillus* in industrial biotechnology for obtaining the bio-based products for agriculture // *Vestnik of Volga State University of Technology. Ser.: Forest. Ecology. Nature Management*. 2020. No. 3 (47). P. 74–84. DOI: 10.25686/2306-2827.2020.3.74.
19. Khuaz S. Kh., Kondrat S. V. Study of the effect of pre-sowing complex and mononucleate various biopreparations on the height, productivity and grain quality of spring wheat // *Izvestiya of Saint-Petersburg State Agrarian University*. 2021. No. 2(63). P. 69–75. DOI: 10.24412/2078-1318-2021-2-69-75.
20. Kameneva I. A., Yakubovskaya A. I., Chaikovskaya L. A., Gritchin M. V., Smirnova I. I., Egovtseva A. Yu., Kamenev A.O. Technological peculiarities of co-cultivation of bacteria of different functional groups // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2025. No. 2 (42). P. 112–125. EDN: OUKOJR. DOI: 10.5281/zenodo.16563678.

21. Practical training in microbiology // Ed. by Netrusov A.I. Moscow: Publishing Center "Academiya", 2005. 608 p.
22. Large practical training in microbiology // Ed. by Seliber G. L. Moscow: Vysshaya shkola, 1962. 490 p.
23. Malinovskaya I. M. Determination of phosphate-dissolving activity of microorganisms on liquid and agarised media // Agroecological Journal. 2002. No. 3. P. 68–71.
24. Egorov N. S. Fundamentals of the doctrine of antibiotics: textbook. Moscow: Publishing House of Moscow State University; Nauka, 2004. 528 p.
25. Zakharova I. Ya., Kosenko L. V. Methods for studying microbial polysaccharides. Kiev: Naukova Dumka, 1982. 192 p.
26. Khoyatovich A. V. Methods of cultivation of nitrogen-fixing bacteria, methods of obtaining and using drugs based on them (methodological recommendations). Leningrad: s. l., 1991. 60 p.
27. Practical training in physical and colloid chemistry // Ed. by Balezin S. A. Moscow: Prosveshchenie, 1972. P. 249–256.
28. Lakin G. F. Biometrics: a textbook. Moscow: Vysshaya shkola, 1990. 352 p.
29. Mishustin E. N., Smirnova G. A., Lokhmacheva R. A. Destruction of silicates by microorganisms and the use of "silicate" bacteria as bacterial fertilizers // Izvestiya SSSR. Series "Biologicheskaya". 1981. No. 5. P. 698–708.
30. Khakimova L. R., Lavina A. M., Serbaeva E. R., Sadykova L. R., Vershinina Z. R., Baimiev A. K. The role of bacterial adhesins and other cell components of cells at the initial stages of plant-microbial interactions // Biomics. 2017. Vol. 9. No. 4. P. 325–339.
31. Ulakhanova L. A., Gomboeva S. V., Tsyrenov V. Zh. Effect of silicon-containing components of nutrient medium on the synthesis of exopolysaccharides by silicate bacteria // The Bulletin of Irkutsk State University. Series Biology. Ecology. 2023. Vol. 45. P. 46–57. DOI: 10.26516/2073-3372.2023.45.46.
32. Kha T. Z., Kanarsky A. V., Kanarskaya Z. A., Shcherbakov A. V., Shcherbakova E. N. Biosynthesis of exopolysaccharides by soil bacteria *Paenibacillus mucilaginosus* on a nutrient molasses medium // Izvestiya Vuzov. Prikladnaya Khimiya i Biotekhnologiya = Proceedings of Universities. Applied Chemistry and Biotechnology. 2020. Vol. 10. No. 4 (35). P. 708–718. DOI: 10.21285/2227-2925-2020-10-4-708-718.
33. Timofeeva M. G., Aktuganov G. E., Krutkov V. M., Galimzyanova N. F. The influence of several groups of synthetic pesticides on growth, survival and antagonistic activity of some species of aerobic spore-forming bacteria // Izvestia of Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. 2011. Vol. 13. No. 5 (2). P. 239–243.
34. Patent RF No. 2838661. Polyfunctional biopreparation based on strain of rhizobacteria *Paenibacillus polymyxa* with system of useful properties for protecting plants from phytopathogens, increasing crop yield, improving sowing properties of seeds and stimulating biological activity of rhizosphere // Authors: Kameneva I. A., Yakubovskaya A. I., Abdurashitov S. F., Pashetskii V. S., Gritchin M. V., Smirnova I. I., Egovtseva A. Yu., Kamenev A. O. Patent holder: Research Institute of Agriculture of Crimea, 2025. Bulletin No. 12. 17 p.

UDC579.2: 663.11

Kameneva I. A., Yakubovskaya A. I., Chaikovskaya L. A., Gritchin M. V., Smirnova I. I., Egovtseva A. Yu., Kamenev A. O.

AGRONOMICALLY VALUABLE AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF THE *PAENIBACILLUS POLYMYXA* STRAIN – A BIOAGENT FOR A MICROBIAL PRODUCT

Summary. The identification of strains – producers of microorganisms with a complex of properties beneficial to plants, as well as the selection and optimization of substrates and cultivation conditions, remains a pressing issue in the technology of microbial preparations production, including those for plant growing. Rhizospheric bacteria of the genus Paenibacillus are promising for microbial biotechnology aimed at solving the following urgent problems: optimizing mineral nutrition, stimulating plant growth, and protecting plants in environmentally oriented crop production. The aim of this research was to study some agronomically valuable and technological properties of the collection strain of diazotrophic bioprotective bacteria Paenibacillus polymyxa P13NK, a potential (promising) bioagent for a multifunctional microbial product for plant growing

and agriculture. Research methods: generally accepted in microbiology; statistical processing of the results was conducted using Microsoft Excel 2007. The research results demonstrate that the studied strain has a wide range of agronomically valuable properties, including nitrogen fixation (4.1 ± 1.32 nmol C₂H₄/ml per day), phosphate mobilization (K=2), cellulose-destroying activity (22.3 %), and selective antagonistic activity towards the studied phytopathogenic bacteria (*Clavibacter michiganensis* 102, *Agrobacterium tumefaciens* 8628). It has been revealed that *P. polymyxa* P13NK is technologically advanced and can be grown on economically available substrates. It was found that beet molasses and corn extract have a stimulatory effect on spore formation and exopolysaccharide synthesis: the spore titer in the corn-molasses medium was twice as high as the medium containing pea broth and 2.4 times higher than the total titer of bacteria. Furthermore, the dynamic viscosity of the culture was 14% higher than in the medium containing pea broth. The research established the resistance of *P. polymyxa* P13NK to the studied synthetic seed protectants (“Maxim”, “Delit Pro”, “Dividend Extreme”, “TMTD”), with the exception of the fungicide “Vial TrasT” and the insecticide “Instivo” (the inhibition zones were 10 and 2.37 mm, respectively). Addition of the herbicide “Grenader” into the culture of *P. polymyxa* P13NK led to a 20 % reduction in bacterial titer. The results of this research are the basis of the patent. The data obtained are also promising for improving the biological preparation by selecting and optimizing factors of growth and activation of some functions typical to the *P. polymyxa* P13NK strain.

Keywords: strain, *Paenibacillus polymyxa*, cultivation, technological properties, biopreparation.

Каменева Ирина Алексеевна, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории экологии и физиологии микроорганизмов ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295453, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: irina.kameneva.7@mail.ru.

Якубовская Алла Ивановна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории экологии и физиологии микроорганизмов ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295453, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: yakubovskaya_alla@mail.ru.

Чайковская Людмила Александровна, доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, главный научный сотрудник лаборатории растительно-микробного взаимодействия ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295053, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: ludachaika@mail.ru.

Григичин Максим Викторович, научный сотрудник лаборатории экологии и физиологии микроорганизмов ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295453, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: maxim_gmv@mail.ru.

Смирнова Ирина Игоревна, младший научный сотрудник лаборатории экологии и физиологии микроорганизмов ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295453, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: irina_smirnova86@bk.ru.

Еговцева Анна Юрьевна, научный сотрудник лаборатории экологии и физиологии микроорганизмов ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295453, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: eau82@mail.ru.

Каменев Алексей Олегович, младший научный сотрудник лаборатории экологии и физиологии микроорганизмов ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295453, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: irina.kameneva.7@mail.ru.

Kameneva Irina Alekseevna, Cand. Sc. (Agr.), leading researcher of the Laboratory of ecology and physiology of microorganisms, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150 Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295053, Russia; e-mail: irina.kameneva.7@mail.ru.

Yakubovskaya Alla Ivanovna, Cand. Sc. (Biol.), senior researcher of the Laboratory of ecology and physiology of microorganisms, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: yakubovskaya_alla@mail.ru.

Chaikovskaya Ludmila Aleksandrovna, Dr. Sc. (Agr.), senior researcher, chief researcher of the Laboratory of plant-microbe interaction, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295053, Russia; e-mail: ludachaika@mail.ru.

Gritchin Maksim Vladimirovich, researcher of the Laboratory of ecology and physiology of microorganisms, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: maxim_gmv@mail.ru.

Smirnova Irina Igorevna, junior researcher of the Laboratory of ecology and physiology of microorganisms, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: irina_smirnova86@bk.ru.

Egovtseva Anna Yuryevna, researcher of the Laboratory of ecology and physiology of microorganisms, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: eau82@mail.ru.

Kamenev Aleksey Olegovich, junior researcher of the Laboratory of ecology and physiology of microorganisms, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: irina.kameneva.7@mail.ru.

Исследования выполнены в рамках госзадания Министерства образования и науки Российской Федерации FNZW-2022-0005 «Функциональные особенности растительно-микробного взаимодействия в управлении стрессоустойчивостью, продуктивностью агрофитоценозов и реализации потенциала микробных препаратов нового поколения».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 11.06.2025.

Дата принятия к печати – 28.06.2025.